
Innovación en salud pública: detección del vector de Chagas mediante redes neuronales convolucionales

Innovation in public health: Chagas vector detection using convolutional neural networks

Victoria Ludeña¹

¹Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

²Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Centro Regional de Veraguas – Universidad Tecnológica de Panamá

*Autor de correspondencia: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. Este estudio aborda un problema de salud pública en Panamá: la identificación y control del vector de la enfermedad de Chagas, una afección que puede ser grave e incluso letal si no se trata a tiempo. La enfermedad es transmitida principalmente por triatomíneos, con las especies *Triatoma dimidiata* y *Rhodnius pallescens* como los vectores más relevantes, lo que hace necesario su identificación precisa para prevenir la propagación. El objetivo principal del estudio es desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que facilite la identificación precisa de estos vectores. La herramienta consiste en una aplicación de software que emplea una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) entrenada para analizar imágenes obtenidas mediante cámaras de dispositivos móviles, permitiendo identificar y clasificar con precisión los chinches vectores. Para ello, se construyó un conjunto de datos compuesto por imágenes de las dos familias de chinches, en colaboración con el Smithsonian Tropical Research Institute, el Instituto Conmemorativo Gorgas y mediante capturas *in situ* en áreas geográficas con presencia del insecto vector. Los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio son prometedores, con una precisión del 70% en la identificación y clasificación de los insectos vectores. Además, se ha construido el primer conjunto de datos de imágenes en Panamá de dos familias de vectores, puesto a disposición para otros proyectos e investigadores. Estos resultados sugieren que la inteligencia artificial ofrece herramientas valiosas para apoyar las labores de control de vectores por parte de las instituciones de salud pública en Panamá.

Palabras clave. CNN, enfermedad de Chagas, inteligencia artificial, salud pública, vectores

ABSTRACT. This study addresses a public health problem in Panama: the identification and control of the vector of Chagas disease, a condition that can be serious and even lethal if not treated in time. The disease is mainly transmitted by triatomines, with the species *Triatoma dimidiata* and *Rhodnius pallescens* as the most relevant vectors, which makes their precise identification necessary to prevent its spread. The main objective of the study is to develop a tool based on artificial intelligence (AI) that facilitates the accurate identification of these vectors. The tool consists of a software application that employs a convolutional neural network (CNN) architecture trained to analyze images obtained by mobile device cameras, allowing the precise identification and classification of bedbug vectors. To this end, a dataset composed of images of the two families of bedbugs was constructed in collaboration with the Smithsonian Tropical Research Institute, the Gorgas Memorial Institute and through *in situ* captures in geographic areas with the presence of the insect vector. The results obtained in laboratory tests are promising, with 70% accuracy in the identification and classification of insect vectors. In addition, the first image dataset in Panama of two vector families has been constructed and made available to other projects and researchers. These results suggest that artificial intelligence offers valuable tools to support vector control efforts by public health institutions in Panama.

Keywords. CNN, Chagas disease, artificial intelligence, public health, vectors

1. Introducción

La enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis americana), fue descubierta y descrita en Brasil por el médico brasileño Carlos Chagas en 1909. En Panamá, se diagnosticó por primera vez en 1930, en la comunidad de Agua Buena en la provincia de Colón [1]. Es una enfermedad inflamatoria e infecciosa causada por el parásito *Trypanosoma cruzi* y transmitida por insectos denominados vectores, triatominos (chinches), que se contaminan cuando se alimentan de la sangre de ciertos animales que funcionan como reservorios del parásito (zarigüeyas, perros, otros) [2]. El término vector, en el contexto médico, se refiere a un organismo vivo que facilita la transmisión de un agente infectado, hacia un ser humano o animal.

El *Trypanosoma cruzi*, parásito causante de la enfermedad de Chagas, se aloja en el intestino del vector, conocido como el chipo o triatomo. El ciclo de transmisión más común ocurre cuando este insecto pica a una persona en áreas expuestas de la piel y luego defeca cerca de la picadura. Al rascarse o frotar la picadura, los parásitos presentes en las heces del insecto pueden penetrar la piel y entrar en el torrente sanguíneo.[3] Tienen preferencia por tejidos como el corazón, esófago y colon. Además de la picadura, la transmisión puede ocurrir por vía oral a través de bebidas o alimentos contaminados con vectores infectados o a través de sus heces; la enfermedad también puede transmitirse de la madre infectada al feto, por transfusión de sangre o por trasplante de órgano de un donante infectado.

La infección tiene una fase aguda y una fase crónica [4]. La fase aguda dura entre 8 y 12 semanas, en ese lapso puede presentarse fiebre, dolor de cabeza, ganglios aumentados de tamaño, dolor en articulaciones y músculos, así como dificultad para respirar, dolor abdominal o en el pecho, enrojecimiento y aumento de volumen de la piel en el sitio de la picadura (chagoma). La fase crónica se desarrolla en un 30% de los pacientes, puede durar años o décadas. Se manifiesta por alteraciones cardíacas como agrandamiento del corazón, arritmias, falla coronaria y muerte súbita[5]. Por alteraciones en el sistema digestivo como dilatación del esófago o dilatación del colon (megacolon). El Chagas tratado en su etapa inicial es curable en un alto porcentaje de casos de no hacerlo la enfermedad se hará crónica y el

tratamiento solo controlará los síntomas asociados a la enfermedad.

En Panamá, el conocimiento de la salud entre la población general es un factor clave para mejorar el bienestar y prevenir enfermedades. La comprensión de las personas sobre los problemas de salud no sólo impacta su calidad de vida, sino que también influye en la efectividad de las políticas de salud pública y la capacidad del sistema de salud para brindar atención médica adecuada.

En los últimos años se han incorporado investigaciones, por medio de distintos proyectos tecnológicos, con el fin de apoyar la mejora de la salud global. En este sentido, Panamá, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[6], especialmente el objetivo 3 centrado en la Salud y Bienestar[7] enfrenta desafíos en este ámbito, especialmente por contar con un clima tropical y la gran diversidad de flora y fauna, escenario ideal para el hábitat de diversas especies vectores de enfermedades. Entre los riesgos para la salud humana que presenta el país, se puede destacar la presencia del insecto conocido como Triatoma o chinche besucona, el cual es vector de la enfermedad de Chagas.

La Enfermedad de Chagas fue identificada en Panamá, cuando se observó *Trypanosoma cruzi* en la sangre de una niña de 18 meses de edad [8] en el año 1930. En la actualidad en Panamá se han identificado 11 especies transmisoras, de las cuales 2 han sido seleccionadas en este proyecto debido a su capacidad de adaptación al medio. En ese contexto, la Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como una herramienta clave en diversas áreas incluyendo la medicina, ofreciendo soluciones innovadoras y con una alta precisión. Para la tarea de identificación de vectores se han planteado soluciones como [5], [6], [9]. Estos trabajos propuestos han servido de referencia para el enfoque propuesto en esta investigación.

Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y presentar una herramienta basada en IA para brindar asistencia a profesionales de la salud en el ámbito del control y seguimiento de vectores. Esta herramienta plantea la implementación de algoritmos de aprendizaje profundo y visión artificial [10] para acelerar el proceso de identificación y clasificación con una mayor precisión del insecto vector del Chagas, potencialmente peligrosos para la salud humana.

Este artículo detalla la construcción de una herramienta de software avanzada implementando una arquitectura de una red neuronal convolucional (CNN) [11] para la clasificación e identificación de imágenes del insecto vector. Además, se detalla la construcción de un conjunto de datos (dataset) con imágenes del insecto vector, propio de la región, para tareas de entrenamiento y validación de algoritmos de aprendizaje profundo.

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: la primera sección corresponde a la introducción, la segunda trata la descripción de la problemática, la tercera sección lista los materiales y metodología de investigación empleada para el desarrollo del proyecto, la cuarta sección se describe el funcionamiento de la herramienta, la quinta sección se muestran los resultados conseguidos, la última sección presenta las conclusiones del trabajo.

2. Antecedentes

2.1 Incidencia y detección de Chagas en Panamá

La detección de nuevos casos se ha logrado en gran medida a través de los análisis que realizan los bancos de sangre en las muestras de donantes (Boletín Epidemiológico de Enfermedad de Chagas, 2018) [12]. Es posible que exista subregistro de casos.

En el período 2000-2020 se han presentado 806 casos a nivel nacional y según el boletín epidemiológico de MINSA en 2018 las regiones de mayor incidencia fueron Panamá Oeste, Coclé, Panamá Este, Panamá Norte, Bocas del Toro y Colón [13]. Cabe destacar que, según el estudio realizado por A. Saldaña y colaboradores, del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud [14], en la región de Santa Fe en la provincia de Veraguas en 2006, se concluyó que el vector de mayor importancia en esta región es el *Triatoma dimidiata*.

En este sentido, el *Rhodnius pallescens* y *Triatoma dimidiata* son vectores responsables de la mayoría de los casos de Chagas y se encuentran en mayor o menor medida en todas las provincias. En Veraguas el departamento de control de vectores mantiene personal en la zona de Santa Fe que procura información sobre estos y otros de enfermedades de interés epidemiológico (malaria, hanta, leishmaniasis).

2.2 Trabajos de referencia

Se llevó a cabo una revisión de diversas propuestas para la detección de insectos, con el fin de facilitar la

identificación de aquellos que son el foco de interés en esta investigación. A continuación, se presentan los enfoques examinados:

- TriatoKey [15]: Este trabajo propone el uso de una arquitectura de tres niveles, que consta de una capa de presentación, una capa de aplicación y una capa de datos. Basado en un sistema experto que utiliza conocimiento específico para resolver problemas, este emplea una base de datos estructurada y una lógica de aplicación para identificar especies de triatominos.
- Resnet34 [3]: El objetivo de esta investigación es desarrollar una red neuronal profunda para identificar triatominos, vectores de la enfermedad de Chagas, a partir de fotografías tomadas con dispositivos móviles comunes. Este proyecto fue base en nuestra investigación aplicada a los insectos vectores de nuestras regiones.
- MALDI-TOF [9]: Se propone la extracción de proteínas con etanol y ácido fórmico de partes específicas de los artrópodos para permitir una identificación rápida y precisa. Este método emplea técnicas avanzadas de inteligencia artificial, como redes neuronales siamesas y tripletes, para clasificar espectros de masas generados por MALDI-TOF con alta precisión, mejorando significativamente la eficiencia en la identificación de especies de artrópodos.

En base a estos trabajos, este artículo presenta una herramienta utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial, concretamente algoritmos de aprendizaje automático para identificar 2 especies de insectos vectores de la enfermedad de Chagas en las regiones de Panamá, a través de la identificación y clasificación de imágenes.

En la fase actual del proyecto, se ha diseñado un estudio de caso enfocado en la identificación de dos géneros pertenecientes a subfamilias de hemípteros presentes en Panamá, como se muestra en la figura 1. Estos géneros son de particular interés para el Ministerio de Salud en Panamá. Uno de ellos es el *Rhodnius*, caracterizado por una cabeza alargada y antenas ubicadas en la parte frontal, cerca del clipeo. El otro es el *Triatoma*, que se distingue por tener una cabeza de longitud media, con antenas situadas entre los ojos y el clipeo [16].

En la fase actual del proyecto, se ha diseñado un estudio de caso enfocado en la identificación de dos géneros

pertenecientes a subfamilias de hemípteros presentes en Panamá, como se muestra en la figura 1. Estos géneros son de particular interés para el Ministerio de Salud en Panamá. Uno de ellos es el *Rhodnius*, caracterizado por una cabeza alargada y antenas ubicadas en la parte frontal, cerca del clipeo. El otro es el *Triatoma*, que se distingue por tener una cabeza de longitud media, con antenas situadas entre los ojos y el clipeo [16].

Figura 1. Chinchas en estudio a) *Triatoma Dimidiata* b) *Rhodnius Pallescens*. Fuente: Revista de investigación de la Universidad de Panamá. [17].

2.3 Chinchas en Panamá

En Panamá sobresalen como principales huéspedes de triatomíneos la Zarigüeya Común (*Didelphis marsupialis*), figura 2, otros son el Armadillo Blanco (*Dasyus novemcinctus*), el Hormiguero Bandera (*Tamandua mexicana*), el Mono Tití común (*Saguinus oedipus*), la Rata Negra de los Tejados (*Rattus rattus*), el Mocangué (*Proechimys semispinosus*) y el Murciélago Frutero Común (*Artibeus jamaicensis*).

Figura 2. Zarigüeya Común. Fuente: Pixabay.

Dado que la identificación manual de los vectores de la enfermedad de Chagas es compleja y requiere una considerable cantidad de trabajo y formación especializada, la falta de personal capacitado y la ausencia de herramientas automatizadas para detectar estos agentes transmisores incrementan el riesgo de brotes y reducen la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias. Por esta razón, el uso de inteligencia artificial se plantea como una solución prometedora para mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de respuesta en la clasificación de vectores en Panamá. Mediante la implementación de potentes algoritmos entrenados e integrados en una aplicación de

software instalada en dispositivos móviles, se facilita la identificación precisa y rápida de estos vectores, fortaleciendo así las estrategias de vigilancia y control epidemiológico.

Considerando todo esto, se plantea una pregunta de investigación. ¿Cuál es la arquitectura óptima de una red neuronal convolucional para la identificación precisa y rápida de los vectores de la enfermedad de Chagas, *Rhodnius* y *Triatoma*, que mejore la eficiencia de las estrategias de vigilancia y control epidemiológico en Panamá?

En este artículo se propone el desarrollo de una herramienta basada en aprendizaje automático como una solución a la pregunta de investigación. El proyecto busca contribuir al ODS 3, que promueve la salud y el bienestar para todos, mediante el uso de tecnologías innovadoras para la salud pública y prácticas sostenibles en el manejo de enfermedades vectoriales.

3. Materiales y métodos

3.1 Tecnologías implicadas

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la herramienta de software propuesta se mencionan a continuación:

- Python [18]: Este es el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de los algoritmos de creación y obtención de características de imágenes, así como la verificación de funcionamiento de una red artificial.
- Flask [19]: En el marco del proyecto, esta herramienta facilita la integración de Python dentro de un entorno web, permitiendo una interacción entre diferentes lenguajes de programación para el procesamiento de solicitudes.
- TensorFlow [20]: Esta plataforma de código abierto es indispensable en el proyecto ya que provee los algoritmos de aprendizaje automático necesarios dentro del proyecto.

3.2 Metodología de investigación

La investigación desarrollada es de naturaleza aplicada, enfocando una solución para la identificación y clasificación automatizada del insecto vector del Chagas. Adopta un enfoque descriptivo en esta etapa, al comprender y detallar el problema mediante la recopilación de datos, la formulación, desarrollo y prueba de una solución potencial.

Las etapas del trabajo de investigación se describen a continuación:

- **Identificación del problema y generación de solución**

Detectar con precisión y rapidez los vectores responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas en Panamá presenta un desafío debido a la complejidad morfológica de estos organismos y la necesidad de contar con expertos capacitados. Los errores en este proceso no solo obstaculizan los esfuerzos de control y prevención, sino que también pueden desencadenar brotes imprevistos y aumentar significativamente los costos relacionados con el tratamiento y la gestión de la enfermedad.

Luego de un debate interno dentro del equipo se selecciona la solución de un sistema automatizado basado en una arquitectura de una CNN que facilite la identificación y clasificación de los vectores *Rhodnius* y *Triatoma*.

- **Búsqueda bibliográfica**

Se realizó una revisión amplia de fuentes bibliográficas relacionadas al tema a través de base de datos y repositorios de artículos en Google Scholar [21], UTP-Ridda2 [22] y Elsevier [23].

- **Recolección de datos**

Se recopilaron imágenes del *Triatoma Dimidiata* y *Rhodnius Pallescens* en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud [24] contando también con la colaboración del Smithsonian Tropical Research Institute [25] en la provincia de Panamá. Además, el equipo de trabajo agregó imágenes de especímenes capturados *in situ* en la región de Santa Fe, Veraguas.

- **Modelo conceptual y Desarrollo del sistema**

Se plantean diferentes modelos del sistema, y se evalúan diferentes aspectos técnicos, visuales, y de optimización del sistema. Al final se escoge el mejor modelo conceptual que se describe en este artículo.

Para el desarrollo de la aplicación de software, se evaluaron diversas opciones para crear una herramienta que integrara la arquitectura de una CNN, considerando factores como facilidad de uso, precisión y compatibilidad con dispositivos móviles. Tras el análisis, se decidió una implementación de una herramienta en un entorno web.

4. Construcción del prototipo

4.1 Diseño conceptual

A continuación, se presenta de manera gráfica en la figura 3, los diferentes componentes y el flujo de la información que debe realizar el prototipo para llevar a cabo su funcionamiento.

Figura 3. Modelo conceptual del proyecto.

A continuación, se explica el funcionamiento del prototipo paso a paso:

- **Captación de imágenes**

El proceso comienza con la carga o captura de una imagen del vector a identificar, utilizando la cámara de un dispositivo móvil. Una interfaz en JavaScript gestiona el envío de la imagen al servidor Flask mediante una solicitud POST. El servidor almacena la imagen y genera una URL pública que actualiza la interfaz con la imagen procesada.

- **Procesamiento de imágenes**

Después de obtener la imagen, es necesario prepararla para su análisis mediante escalado, filtrado, aumento de datos y reducción de ruido.

- **Red neuronal convocional**

Se utilizó una red neuronal convocional (CNN) entrenada para identificar patrones en la imagen y determinar con precisión la especie de insecto.

4.2 Conjunto de datos

El conjunto de datos o dataset construido para el entrenamiento y validación de los algoritmos en este proyecto consiste en una colección seleccionada de 1239

imágenes de los especímenes de estudio. Se tomaron fotografías de las especies desde diversos ángulos en el Instituto Gorgas y el Smithsonian, con el apoyo de expertos para asegurar la captura de los rasgos más significativos. Además, se capturaron imágenes de especímenes en el distrito de Santa Fe, Veraguas. Este conjunto de datos es el más representativo de estas dos familias de insectos vectores en Panamá, y se ha puesto a disposición en [26] para otros proyectos e investigadores interesados.

4.3 Implementación de la CNN en la Herramienta

La arquitectura de la CNN está diseñada para optimizar la identificación de vectores de la enfermedad de Chagas mediante una secuencia lógica de capas. La red se compone de tres capas convolucionales que procesan las imágenes en múltiples etapas. Cada capa convolucional utiliza un filtro, o *kernel*, de tamaño definido para explorar las imágenes y capturar detalles esenciales, ajustando su alcance mediante un método de *padding* que conserva las dimensiones originales de la imagen. Las características detectadas por estas capas son entonces reducidas en dimensión mediante operaciones de agrupación máxima, o *max pooling*, que simplifican la información sin perder los detalles relevantes. Además, se incorpora la técnica de *dropout* después de las capas convolucionales, desactivando aleatoriamente neuronas durante el entrenamiento para evitar el sobreentrenamiento y mejorar la generalización del modelo.

Posteriormente, la información se condensa en una capa plana y se pasa a través de una capa densa que agrupa todas las características relevantes extraídas hasta ese momento. La activación de la red se maneja mediante la función *ReLU*, que facilita el aprendizaje al eliminar valores negativos no deseados. Finalmente, la clasificación se realiza mediante una capa con función de activación *softmax*, que asigna probabilidades a las diferentes clases de insectos vectores según las características identificadas. La CNN ha sido entrenada a lo largo de 50 épocas, y los modelos resultantes se almacenan en formato JSON para la estructura y “H5” para los pesos, permitiendo así su despliegue en la aplicación web.

A nivel de interfaz de la aplicación se usó JavaScript para crear dos botones, uno para cargar imágenes desde el dispositivo, otro para tomar una imagen desde la

cámara del dispositivo para finalmente identificar y mostrar al usuario el resultado, ver figura 4.

Figura 4. Interfaz de la aplicación de software construida.

Para utilizar la herramienta en un dispositivo móvil, se conecta a una red local a través de un servidor HTTP configurado con una dirección IP y un puerto específico. Se habilita un punto de acceso en el mismo segmento de red, permitiendo la comunicación directa mediante el protocolo HTTP. Los dispositivos móviles acceden al servidor ingresando la IP y el puerto en el navegador web, respaldados por la pila de protocolos TCP/IP, que garantiza una transmisión de datos confiable.

Este modelo de conexión permite a los dispositivos móviles enviar y recibir datos, como imágenes, para su procesamiento en el servidor.

5. Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del entrenamiento del modelo, ver tabla 1.

Tabla 1. Parámetros de las pruebas de entrenamiento de la red neuronal

#	Tamaño de imagen	Tamaño de lote	Tasa de predicción	Tasa de validación
1	500x667	64	99%	78%
2	256x256	32	98%	69%
3	224x224	32	94%	60%
4	240x240	32	95%	75%
5	240x240	64	99%	34%
6	240x240	64	97%	46%
7	240x240	32	96%	70%

Como se plantea en la Tabla 1, se realizaron diversas pruebas a la herramienta construida y los resultados obtenidos en esta fase del proyecto fueron satisfactorios.

Durante la etapa de validación de la red neuronal, se alcanzó una precisión aproximada del 70%, lo que indica que el modelo ha aprendido las características del insecto vector a partir del conjunto de datos, compuesto por dos clases que representan distintas categorías de especímenes. Al probar imágenes de chinches no incluidas en el conjunto de datos, la herramienta clasifica correctamente. Sin embargo, es importante seguir aplicando técnicas de regularización y optimización para mejorar la generalización del modelo, garantizando su eficacia con datos nuevos. Aunque el modelo actual es funcional, es recomendable seguir refinándolo para mitigar el riesgo de sobreajuste, un desafío constante en el aprendizaje automático.

5.1 Mejoras futuras del prototipo

Se realizó una exploración de campo en la comunidad La Golondrina ($8^{\circ}30'59.8''N$, $81^{\circ}01'27.5''W$), corregimiento el Alto, Distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas en colaboración con el personal de Control de Vectores desplegado en el distrito. En esta gira se obtuvieron muestras in situ tanto del chinche objetivo como chinches falsos positivos para reforzar la calidad del conjunto de datos. Además, se obtuvo reporte de tres casos recientes de *Triatoma Dimidiata*, dos en Río Luis y uno en La Quebrada Larga, otras áreas del distrito de Santa Fe, adicional a cuatro casos en el distrito de Mariato, en la comunidad de Río Negro, corregimiento Llano de Cativeal. En esta gira de campo se logró una captura de un espécimen del género *Triatoma Dimidiata* en la fase ninfa V estadio encontrado en su reservorio natural, una palma real (*Roystonea regia*), como se aprecia en la figura 5. Estos especímenes fueron utilizados para aumentar la calidad del conjunto de datos de entrenamiento y validación usado por la CNN.

Figura 5. Gira en el Distrito de Santa Fe, Veraguas: a) Búsqueda en Palma real (*Roystonea regia*). b) Chinches comunes (falsos positivos) c) Ninfa de *Triatoma Dimidiata*.

5.2 Impacto del proyecto

Este proyecto no solo busca desarrollar una herramienta innovadora para apoyar al personal de control de vectores en el seguimiento del insecto transmisor del Chagas, sino que también pretende, a futuro, ofrecer una aplicación móvil geolocalizada que permita a la población colaborar activamente en la identificación y localización exacta de zonas de riesgo. Además, la herramienta proporcionará información actualizada para educar y concienciar a la población sobre los riesgos de esta y otras enfermedades transmitidas por vectores, fomentando así una mayor participación y conocimiento sobre su impacto en la salud pública.

6. Conclusiones

Se ha desarrollado una herramienta para la identificación de chinches vectores de la enfermedad de Chagas, integrando algoritmos especializados de inteligencia artificial, específicamente de aprendizaje profundo. Los aspectos más destacados de esta etapa incluyen:

- La creación de una herramienta de software, utilizando una red neuronal convolucional entrenada, que permite identificar y clasificar los insectos vectores de la enfermedad de Chagas mediante la captación de una imagen usando la cámara de cualquier dispositivo móvil
- Se ha creado un conjunto de datos de imágenes dedicado al chinche transmisor de la enfermedad de Chagas. Se sigue trabajando para mejorar la calidad de este *dataset*, con el fin de aumentar la precisión en la identificación de los vectores.
- Las pruebas realizadas a la herramienta han demostrado la efectividad de la inteligencia artificial para la identificación y clasificación de vectores de la enfermedad de Chagas. Aunque los resultados obtenidos hasta ahora son prometedores, se continúa trabajando para mejorar y optimizar la precisión y eficiencia del sistema.
- Esta herramienta tiene el potencial de ser extrapolada a la identificación de vectores de otras enfermedades endémicas en Panamá, como el dengue, la malaria y el chikungunya, que representan otros desafíos para la salud pública en diversas regiones del país.

- El apoyo a la innovación en este campo contribuirá significativamente a la eficiencia de las estrategias de lucha contra la enfermedad y fortalecerá la capacidad de los sistemas de salud para abordar este problema de manera integral.

6.1 Mejoras futuras del prototipo

La herramienta se encuentra en desarrollo para mejorar los resultados conseguidos hasta el momento. Con este trabajo, se proponen las siguientes mejoras aplicables a una segunda etapa de desarrollo:

- Mejorar la interfaz gráfica del prototipo para tener un modelo más adaptable y profesional, de modo que los usuarios se sientan cómodos al usar la herramienta.
- Ampliar la cantidad de familias de insectos vectores que la herramienta puede detectar, extendiendo su capacidad para identificar y clasificar los vectores de la enfermedad de Chagas.
- Desarrollar una aplicación móvil con geolocalización que permita la identificación y clasificación del vector y, una vez confirmada su identificación, envíe la ubicación geográfica exacta del área de captura a una base de datos accesible para el departamento de control de vectores.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Edmanuel Cruz, Dr. Carlos Brancho, Dra El Abreu y Dr. Tito Ludeña por el apoyo en la realización de esta investigación, así como también al Lic. Domingo Archibold, al Dr. Azael Saldaña, a la Dra. Annette Aiello y al Dr. Lorenzo Cáceres, por su apoyo con la obtención de imágenes de los especímenes.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

REFERENCIAS

[1] D. E. Arenas, "Epidemiología de la Enfermedad de Chagas en Panamá."

[2] J. A. Pérez-Molina and I. Molina, "Chagas disease," *The Lancet*, vol. 391, no. 10115, pp. 82–94, Jan. 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(17)31612-4.

[3] "Enfermedad de Chagas - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud." Accessed: Sep. 06, 2024.

[Online]. Available: <https://www.paho.org/es/temas/enfermedad-chagas>

[4] A. Rassi, A. Rassi, and J. A. Marin-Neto, "Chagas disease," *The Lancet*, vol. 375, no. 9723, pp. 1388–1402, Apr. 2010, doi: 10.1016/S0140-6736(10)60061-X.

[5] "Chagas, enfermedad mortal transmitida por un chinche – CSS Noticias." Accessed: Apr. 03, 2024. [Online]. Available: <https://prensa.css.gob.pa/2022/04/13/chagas-enfermedad-mortal-transmitida-por-un-chinche/>

[6] "ODS PANAMA - Gabinete Social." Accessed: Sep. 07, 2024. [Online]. Available: <https://www.gabinetesocial.gob.pa/ods-panama/>

[7] "Salud - Desarrollo Sostenible." Accessed: Sep. 07, 2024. [Online]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>

[8] O. E. Sousa, "Anotaciones sobre la enfermedad de Chagas en Panamá. Frecuencia y distribución de *Trypanosoma cruzi* y *Trypanosoma rangeli*," *Rev Biol Trop*, vol. 20, no. 2, pp. 167–179, 1972.

[9] F. Merchan, K. Contreras, R. A. Gittens, J. R. Loaiza, and J. E. Sanchez-Galan, "Deep metric learning for the classification of MALDI-TOF spectral signatures from multiple species of neotropical disease vectors," *Artificial Intelligence in the Life Sciences*, vol. 3, p. 100071, Dec. 2023, doi: 10.1016/J.AILSCI.2023.100071.

[10] Redacción InnovaciónDigital360, "Aprendizaje profundo o Deep Learning, qué es y qué aplicaciones tiene hoy en día."

[11] "Mirando al Mundo desde las Redes Neuronales - IEEE Capítulo Argentino de la CIS." Accessed: Sep. 13, 2024. [Online]. Available: https://r9.ieee.org/argentina-cis/inicio/jb1day/jb1day_20210405_24/

[12] Dra. Rocío Arjona C. MD MPH, "Boletín Epidemiológico de Enfermedad de Chagas, 2018," Apr. 2019.

[13] "Chagas: una enfermedad poco común pero existente en Panamá," Jul. 2021.

[14] A. Saldaña, I. Martínez, G. Santamaría, V. Pineda, and A. M. y José Eduardo Calzada, "Un Nuevo Foco de Enfermedad de Chagas Transmitida por *Triatoma dimidiata* en el Corregimiento de El Cuay, Distrito de Santa Fe/Provincia de Veraguas."

[15] L. Márcia de Oliveira *et al.*, "TriatoKey: A web and mobile tool for biodiversity identification of Brazilian triatomine species," *Database*, vol. 2017, 2017, doi: 10.1093/database/bax033.

[16] C.-P. Dalmiro, "Revisión de los vectores de la enfermedad de Chagas en Venezuela (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae, Triatominae)," *Revisión de los vectores de la*

enfermedad de Chagas en Venezuela (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae, Triatominae).

- [17] A. Navarro, Quirós Dora, and G. Contreras, “Revista de investigación de la Universidad de Panamá”.
- [18] “Applications for Python | Python.org.” Accessed: Jan. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.python.org/about/apps/>
- [19] “¿Qué es Flask? Breve tutorial - IONOS.” Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/flask/>
- [20] “¿Qué es TensorFlow y para qué sirve?” Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.incentro.com/es-ES/blog/que-es-tensorflow>
- [21] “Google Académico.” Accessed: Jun. 01, 2022. [Online]. Available: <https://scholar.google.es/schhp?hl=es>
- [22] “UTP-Ridda2.” Accessed: Jun. 01, 2022. [Online]. Available: <https://ridda2.utp.ac.pa/>
- [23] “Elsevier | Un negocio de análisis de información.” Accessed: Jan. 31, 2024. [Online]. Available: <https://www.elsevier.com/es-es>
- [24] “Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) | Líderes de Investigación, comprometidos con la solución de los problemas de la salud.” Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.gorgas.gob.pa/>
- [25] “Smithsonian Tropical Research Institute |.” Accessed: Jan. 30, 2024. [Online]. Available: <https://stri.si.edu/es>
- [26] “Chagas Vector Dataset.” Accessed: Sep. 13, 2024. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/ricjim/chagas-vector-dataset>